

Гендерна рівність та рівні можливості у вимірі сучасної публічної політики і сталого розвитку України

Кошовий Б.-П.О.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
11.10.2021	02.11.2021	Політологія	323:396

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5795163>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Мета цього дослідження - стимулювати удосконалення гендерної політики України у процесі формування державної політики на основі порівняльних оцінок та міжнародних порівнянь. Використовуючи теоретичні докази, досліджено, якими є характеристики гендерної рівності та гендерної нерівності в Європі та Україні, особливості її формування та реалізації на рівнях формування державної політики. Наголошено, що гендерна рівність формує засади зростання країн. Торгівля загострює існуючі гендерні нерівності, які є результатом соціальних, структурних ієрархій. Водночас структурні гендерні нерівності служать бар'єрами для побудови торгового потенціалу країни, щоб скористатися можливостями глобального ринку, які з'являються внаслідок лібералізації.

ЄС поклав гендерну рівність в інституціоналізовану систему стандартів праці, підтриману Міжнародною організацією праці та своїм міжнародним порядком гідної праці. Прийняття Цілей сталого розвитку, зокрема цілей та цілей Порядку денного на 2030 рік, обіцяє посилити пріоритетність гендерної рівності на національному рівні та програми глобального розвитку. Отже, зроблено висновок про необхідність усунення різних гендерних прогалів державної політики України.

Ключові слова: гендерна рівність, моделі гендерної рівності, гендерне фінансування, гендерна нерівність, гендерна лінза.

Gender equality and equal opportunities in measuring modern public policy in Ukraine

Annotation. Since the Second World War, efforts to establish global governance have intensified and are increasingly involving all countries of the world. International agreements, organizations and ideas sought to establish a well-recognized practice of solving problems in almost all spheres of life. Significant work is focused on developing cooperation procedures to ensure a collegial, joint solution to problems that cannot be solved on their own, separately, but also so that powerful countries can promote their own interests. Over the years, many countries have also sought to push the international community to decide on long-term goals for social, political and economic change. These attempts concern how societies should be organized, sometimes based on a humanitarian agenda, sometimes on dominant political and economic thinking. In a globalized and diverse world, with many close ties between countries and different strong views on global and local development, the challenge

¹ Кошовий Б.-П.О., к.е.н., директор Інституту культури і мистецтв ім. Фредерика Шопена Львівського університету бізнесу і права, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

of setting international regulatory priorities has become as much a dispute and a conflict as it has become important.

The purpose of this study is to stimulate the review of Ukraine's gender policy in the process of forming public policy on the basis of comparative assessments and international comparisons. Using theoretical evidence, the characteristics of gender equality and gender inequality in Europe and Ukraine, the features of its formation and implementation at the levels of public policy. It is emphasized that gender equality forms the basis for the growth of countries. Trade exacerbates existing gender inequalities that are the result of social, structural hierarchies. At the same time, structural gender inequalities serve as barriers to building a country's trade potential to take advantage of global market opportunities resulting from liberalization.

The EU has placed gender equality in an institutionalized system of labor standards, supported by the International Labor Organization and its international decent work order. Adoption of the Sustainable Development Goals, including the 2030 Agenda, promises to strengthen the priority of gender equality at the national level and the global development agenda. Thus, it is concluded that various gender gaps in Ukraine's public policy need to be addressed.

Keywords: gender equality, models of gender equality, gender funding, gender inequality, gender lens.

Вступ

З часів Другої світової війни зусилля щодо встановлення глобального управління активізувались і дедалі більше залучають всі країни світу. Міжнародні угоди, організації та ідеї прагнули створити загальновизнану практику вирішення проблем майже у всіх сферах життя. Суттєва робота зосереджена на розробці процедур співпраці для забезпечення колегіального, спільного вирішення проблем, які неможливо вирішити самотійно, відокремлено, але й для того, щоб потужні країни могли просувати власні інтереси. Протягом багатьох років багато країн також прагнули підштовхнути міжнародне співтовариство до прийняття рішення щодо довгострокових цілей, які передбачають соціальні, політичні та економічні зміни. Ці спроби стосуються того, як мають бути організовані суспільства, інколи ґрунтуючись на гуманітарному порядку денному, іноді на домінуючому політичному та економічному мисленні. У глобалізованому та різноманітному світі, з численними тісними зв'язками між країнами та різними потужними поглядами на глобальний та місцевий розвиток, завдання встановлення міжнародних нормативних пріоритетів стало таким, як суперечка та конфлікт, оскільки це стало важливим.

Глобальні норми поширюються відносно незмінно в різних контекстах розповсюджуючись по всьому світу, тому важливим є питання того, як глобальні норми соціального впливу взаємодіють у конкретному контексті. У рамках вивчення глобальних норм, широка парасолька гендерних аспектів та гендерної рівності стала центральною емпіричною ареною для вивчення того, як такі норми взаємодіють, змінюються та впливають на політику та практики держав. Гендерна рівність - це доволі спірне і все більш оскаржуване питання, яке зараз зазнає впливу з боку багатьох сторін, з боку сильних антифеміністичних дискурсів та політики боротьби з абортами нинішньої адміністрації США до подібних загроз сексуальному та репродуктивному здоров'ю та правам жінок та від релігійних та консервативних груп в Європі, Азії та Африці на південь від Сахари.

Це є важливим питанням міжнародної співпраці, оскільки існує велика кількість конвенцій та декларацій, що прагнуть встановити норми для вирішення різних питань гендерної рівності та нерівності. Будучи мало узгодженим щодо його значення та форми, його ідеальне ядро часто пов'язане з цілями досягнення рівних політичних, економічних, особистих та соціальних прав жінок, а також покращення відносин між жінками та чоловіками. Амбіції

принципово складних патріархальних соціальних структур та дискурсів завжди викликали різні реакції у формі ворожості, опору, байдужості чи глибокого відчуття підтримки. Настільки очевидними та необхідними, як ці норми здаються багатьом, настільки тривожними та руйнівними вони виглядають в очах інших, які сприймають радикальні зміни як руйнування традиційних структур влади, культури та релігії в суспільстві.

Багато процесів формування політики та соціальних змін у регіональному, національному та місцевому контексті пов'язано із загальносвітовими нормами, іноді прямо перетворюючи їх на реальність, про яку домовляються, іноді, хоча все рідше, взагалі уникаючи їх, іноді розвиваючи ініціативи, що їм суперечать. Відповідно, гендерна рівність є вагомим аргументом для вивчення глобальних норм у міжнародній політиці.

Як слід характеризувати норми гендерної рівності? Одні стверджують, що гендерна рівність набула статусу норми [1], а інші говорять про норми, які стосуються різних аспектів статі. Сюди входить інтеграція гендерних питань, прийняття рішень, збалансованих за гендерними аспектами [2; 3]; розширення прав і можливостей жінок [4], запобігання насильству щодо жінок, трудові права жінок та сексуальне та репродуктивне здоров'я та права [5]. Різні норми гендерної рівності свідчать про те, що гендерна рівність буде досягнута лише тоді, коли суб'єкти дотримуються набору норм, які разом формулюють, що потрібно для встановлення рівності між статями. Ці норми можуть складатися з піднорм, які утворюють нормативну ієрархію, коли вони взяті разом, що, однак, передбачає своєрідну узгодженість між різними елементами.

Отже, *метою статті* є розробити рекомендації щодо розвитку гендерної політики України у процесі формування державної політики на основі порівняльних оцінок з урахуванням міжнародного досвіду.

Результати

Політична рамка є організуючим принципом, який «перетворює фрагментовану або випадкову інформацію на структуровану та значущу політичну проблему». Політичні рамки можуть відповісти на три способи тлумачення гендерної рівності. Перше бачення захищає необхідність досягнення рівних можливостей та встановлює такі заходи, як квоти. З другого способу зрозуміло, що чоловіки та жінки мають різні характеристики, які необхідно посилити та захистити. Третя перспектива визначає, що проблема гендерної нерівності є у традиційних гендерних ролях та нормах, а також прагне їх трансформації та деконструкції [8].

Гендерна рівність формує засади зростання країн. Про важливість підходу до гендерної нерівності як проблеми справедливості та влади, а не як проблеми «втрати таланту» зазначають Claverio & Galligan [9]. На прикладі 7 європейських університетів ними виявлено недостатність уваги щодо ролі академічної влади у створенні гендерної несправедливості на всіх інституційних рівнях та ролі організаційної культури у збереженні гендерної нерівності в цих умовах.

Торгівля загострює існуючі гендерні нерівності, які є результатом соціальних, структурних ієрархій. Наприклад, у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку [10] втрати зайнятості, пов'язані з торгівлею, непропорційно стосуються жінок так й галузей, які є найбільш глобальними конкурентоспроможними за імпортом (такі, як текстильна та взуттєва промисловість), а також є найбільш трудомісткими серед жінок.

Водночас структурні гендерні нерівності служать бар'єрами для побудови торгового потенціалу країни, щоб скористатися можливостями глобального ринку, які з'являються внаслідок лібералізації. Наприклад, країни, що розвиваються, схильні концентрувати жінок у низькокваліфікованому виробництві та відтворенні у стратегії досягнення порівняльної переваги, а отже, і недостатнього використання людського капіталу жінок.

Ці взаємні наслідки торгівлі та гендеру вкрай важливі для того, щоб аналізувати торгову політику з гендерної точки зору та проводити торгові переговори, які зазвичай не прозорі та не мають хороших інструментів для врахування соціальних, а також економічних витрат та вигід. Так, прикладом цього може слугувати торгова політика ЄС, який взяв на себе значні зобов'язання щодо гендерної рівності у своїй внутрішній політиці при побудові єдиного ринку. На відміну від СОТ, яка вважає, що закони про справедливість у сфері зайнятості є потенційними бар'єрами «за кордоном», а не стимулюючими чинниками торгової інтеграції, гендерна рівність, реалізована за допомогою рівної оплати праці та законодавство, політика про дискримінацію були правовою передумовою для створення спільного ринку в Європі. Сьогодні гендерна рівність розглядається як основне право, «загальна цінність» ЄС [11, с. 5], і необхідною умовою для досягнення цілей ЄС щодо зростання. При цьому визначають два напрями політики: один домінуючий, неоліберальний та інший, правозахисний щодо включення гендерних питань у торгівлю.

Отже, включення жінок на ринок праці та забезпечення рівності між жінками та чоловіками розглядаються як корисні для зростання, зайнятості та розвитку, а жінки розглядаються з точки зору виробничого потенціалу або як людські ресурси, які слід максимізувати.

Так, ЄС поклав гендерну рівність в інституціоналізовану систему стандартів праці, підтриману Міжнародною організацією праці та своїм міжнародним порядком гідної праці [11].

ЄС, зробив значний крок у досягненні гендерної рівності, застосовувавши цей ключовий компонент до глобальної політики торгівлі та розвитку. Зокрема, було досягнуто значних успіхів у визнанні структурного впливу торгівлі на гендерну рівність, важливості розширення прав і можливостей жіночих організацій громадянського суспільства в країнах, що розвиваються, які братимуть участь у прийнятті економічних рішень, а також тісний взаємозв'язок між гендерною рівністю та ініціативами гідної праці у вирішенні соціального виміру глобалізації. Але Європейська комісія ще не продемонструвала достатнього керівництва та не виділила належних фінансових ресурсів для реалізації своїх зобов'язань щодо гендерної рівності в торгівлі, зокрема в угодах з країнами, що розвиваються. Включення гендерних питань в ЄС значною мірою оформлено як неоліберальна економічна стратегія для максимізації людського капіталу та усунення бар'єрів для економічної участі та торгівлі [12, с. 134].

Не дивлячись на великі досягнення саме ЄС у питаннях гендерної рівності Mazur, A. [13] вважає особливо важливим у дослідженнях того, як формується гендерна рівність у політиці. Відповідно він підкреслює, що публічного формулювання питання недостатньо для того, щоб це питання було враховано у державній політиці. Wendt [14] стверджує, що для врахування гендерної рівності у політичних аспектах має бути виконано три передумови: сформульовано колективно, а не індивідуально; включено до загальнодоступного порядку денного та сформульовано з точки зору конфлікту. Підкреслити аспект конфлікту при вирішенні питання про політизацію чи ні - це спосіб висвітлення елемента влади в теоретичному розумінні політики. Політизувати питання означає визнати існуючі відносини влади в суспільстві і, таким чином, створити можливості для змін. Артикуляція політичних цілей та заходів переплітається з організацією політики, особливо на регіональному рівні. Зміни в способах організації політики створюють простір для формулювання змісту політики та навпаки. Отже гендерна рівність має забезпечуватися на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях.

Jaros, O. також у 2009 році відзначив позитивний досвід скандинавських країн у формуванні гендерної політики. Так, у 1980-х роках, те, що називалося проблемами жінок, у шведській регіональній політиці з кінця 1990-х років стало називатися питаннями гендерної

рівності. Політичні амбіції стійкого зростання були значними й гендерна рівність перетворилася з горизонтальної мети на частину одного з трьох вимірів зростання країни, тобто отримала соціальний вимір. Останньому слід було надати рівний політичний статус як економічному, так і екологічному, і разом вони мали забезпечити стійке зростання. Отже, гендерна рівність представлена як важливий актив у рушії до сталого розвитку та зростання, в той час як майже зникає, коли політичні наміри трансформуються у виключно політичні заходи [15].

В цілому скандинавські країни мають успішний досвід у впровадженні гендерних квот, що призвело до зміщення акцентів у політиці на сімейне законодавство, становище дітей, найбільш незахищених груп населення, гуманізацію загалом. Зокрема, Jarosz, O. справедливо визначає, що гендерна політика базується на політичних суб'єктах гендерних перетворень (держава, політичні партії, громадські організації, ЗМІ, органи місцевого самоврядування, судова система); впливі потужного солідарного жіночого руху; запровадженні інституту гендерного квотування; створенні жіночих секцій у політичних партіях; напрацьованні системного механізму впровадження гендерної рівності у всі сфери суспільства.

Mazur, A. [13], за вищенаведеними трьома передумовами гендерної рівності вважає стан справ у ЄС суперечливий, оскільки превалює представництво жінок, їх підтримки як невикористаного ресурсу економіки. Він відмічає, що гендерна рівність подається у контексті дискримінаційних ефектів. Початкові твердження про необхідність зміни структурних нерівностей між жінками та чоловіками переносяться у проблемні уявлення, як підтримувати жінок, а також нести відповідальність за ці зміни. При цьому сформулювати питання публічно та колективно не означає, що це питання сформульовано з точки зору відносин влади. Отже, політика щодо гендерної рівності залишається питанням, який варто додати до звичайної політики, а не викликом політичним вимірам регіональної політики. Перш за все, гендерна рівність спрямована на питання зростання, головним чином на зміну ролі жінок, щоб вони відповідали загальним цілям регіональної політики. З питань, які стосуються всіх частин людського життя (в регіональній політиці, сформульованій з точки зору економічної, екологічної та соціальної стійкості), гендерна рівність стала більш вузьким питанням жінок як підприємців та самозайнятих.

Тому, Швеція часто пишається тим, що є «найбільш гендерно рівною країною у світі», часто посилаючись на рейтинг ООН щодо становища жінок.

ОЕСР [10] проводило дослідження гендерних розривів по країнах, відзначає, що вони збільшуються з віком, відображаючи вирішальну роль батьківства у гендерній рівності. Набагато більше, ніж батьківство, материнство зазвичай має негативні наслідки для участі робочої сили, оплати праці та просування по службі. Гендерна нерівність також охоплює суспільне життя: жінки недостатньо представлені на політичних посадах, займаючи в середньому менше ніж одну третину місць у нижчих палатах національних законодавчих органів. Тому кілька країн пропонують батькам фінансові стимули для батьківської відпустки принаймні на два місяці.

Також дослідження показують, що:

- гендерні розриви в оплаті праці зберігаються у всьому світі, незважаючи на різкі досягнення жінок у освіті;
- гендерні квоти та інші цілі допомагають збільшити кількість жінок у політичному та керівництві приватного сектору;
- утиски та насильство над жінками є найгіршим проявом гендерної нерівності, однак залишається ендемічним у більшості країн світу.

Прийняття Цілей сталого розвитку, зокрема цілей та цілей Порядку денного на 2030 рік, обіцяє посилити пріоритетність гендерної рівності на національному рівні та програми

глобального розвитку. Проте, країни повинні активізувати свої зусилля шляхом постійних кампаній, моніторингу політики, спрямованої на гендерну рівність, більші державні інвестиції та запровадження та розширення правових заходів.

Schofield, T., & Goodwin, S. [16] визначили три моделі гендерної рівності, які були сформовані у процесі аналізу політичних процесів. Опис кожної моделі вони наводять з точки зору чотирьох вимірів: гендерний розподіл праці, відносини влади та влади, емоційні стосунки, а також представлення та розуміння статі:

1. Режим *чоловічої гегемонії* (чоловіки домінують у процесах, найгірший сценарій з точки зору просування гендерної рівності у процесі формування політики);
2. Режим *феміністської присутності та маскуліністська реакція* (чоловіча присутність постає на противагу міцній феміністичній присутності, яка є оборонною відповіддю, опором на гендерний режим);
3. Режим *феміністичного гендерного підходу* (баланс на всіх рівнях у кількості чоловіків та жінок, які приймають участь; модель успішно вбудовує гендерні аспекти). Однак, беручи до уваги значну феміністичну критику, яку привернув гендерний мейнстрім, важливо підкреслити, що інтеграція гендерних питань, яка бере участь у цих процесах формування політики, включає систематичну інтеграцію механізмів жіночої політики та інші феміністичні заходи.

Крім моделей у формуванні гендерної рівності виділяють: вертикальну сегрегацію, яка тісно пов'язана з концепцією «скляної стелі», що описує невидимі перешкоди, які існують в організаціях і які заважають жінкам досягти найвищих позицій в організаційних схемах компаній та концепцію горизонтальної сегрегації, що встановлює недостатнє (або надмірне) представництво жінок чи чоловіків у професіях чи секторах.

Дані та статистика, дезагреговані за статтю, та гендерно-чутливі дослідження стають дедалі доступнішими у всіх регіонах, але все ще існують прогалини. У деяких країнах відсутні навіть дезагреговані дані та статистичні дані щодо сексу. Проте, країни не змогли створити надійну систему моніторингу та оцінки, що обмежує національні механізми систематичного вивчення їх досвіду.

Позитивні зрушення відбулися для забезпечення підзвітності. Такі установи, як офіси Омбудсмана, створені у багатьох країнах для розслідування конкретних випадків дискримінації жінок. Деякі уряди щорічно звітують перед парламентом та / або публікують щорічний звіт, що відстежує прогрес у напрямку досягнення гендерної рівності.

ООН виступає за цілісний підхід до фінансування розвитку, який наголошує на фінансуванні сталого, гендерно-чутливого, інклюзивного розвитку. Більше того, гендерна рівність дедалі частіше розуміється не лише як самоціль, але також як засіб підвищення рівня життя в усьому суспільстві.

На гендерну рівність також вплинула пандемія COVID-19. Зокрема, очікується активізація гнучкої роботи, що зможе допомогти зменшити деякі гендерні нерівності, які загострилися під час пандемії, але лише в тому випадку, якщо буде переглянуто існуючі культура праці та гендерні норми [17].

Найважливішими питаннями, які слід врахувати, щоб покращити ситуацію за допомогою гендерної лінзи:

- неоплачуваний тягар догляду жінками та дівчатами потрібно враховувати при розробці програм відновлення економіки, що дозволять жінкам брати участь на рівних та змінювати гендерні норми;

- національні плани реагування на надзвичайні ситуації та майбутні глобальні стратегії повинні ґрунтуватися на ретельному гендерному аналізі та застосовувати міжсекційний підхід, щоб втручання не подовжувало та не посилювало гендерну нерівність;
- плани реагування на надзвичайні ситуації також повинні враховувати специфіку контексту та пристосовувати програми до реалій та можливостей, які є у місцевому контексті;
- безпрецедентна криза, спричинена пандемією Covid-19, вимагає від урядів та суб'єктів розвитку розробити інноваційні рішення та побудувати нове приватно-державне партнерство для надання допомоги найбільш постраждалим жінкам та дівчатам та побудови стійких систем;
- вкрай важливо інвестувати у відповіді на рівні громади та включення голосів жінок у ці процеси;
- пошук балансу між розширенням соціального добробуту та відновленням економіки.

Створення інклюзивної економіки також означає захист від потрясінь для вразливих груп при одночасному підвищенні продуктивності праці. Нарешті, залишається критично важливим підтримувати програми, що усувають основні причини гендерної нерівності, і в той же час забезпечувати надання основних послуг щодо неї. Урядам також потрібно адаптувати надання послуг із використанням цифрових технологій.

Проте, навіть за наявних напрацювань, питання гендерної політики в Україні залишаються поки деклараціями. Необхідним є досягнення паритету жінок та чоловіків у всіх сферах діяльності та суспільних інститутах, що потребує подальших пошуків реальних підходів досягнення гендерної рівності в українському суспільстві.

Висновки

Гендерна рівність є не лише основним правом людини. Це також ключовий камінь процвітаючої сучасної економіки, яка забезпечує стійке інклюзивне зростання. Гендерна рівність має важливе значення для забезпечення того, щоб чоловіки та жінки могли повноцінно робити свій внесок вдома, на роботі та в громадському житті для покращення суспільства та економіки в цілому. Гендерна рівність не означає, що всі люди рівні, але їх права, обов'язки та можливості не повинні подаватися на основі їх статі. Це передбачає визнання різноманітності у всіх його формах. Україна поки в цілому не досягла значного прогресу в цьому питанні, потребує комплексного вирішення на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях. Адже наразі превалюють лише декларації у державному управлінні та місцеві гендерні ініціативи.

У майбутніх дослідженнях було б корисно дослідити більше напрямів державної політики України, спрямованої на дотримання принципів гендерної рівності на місцевому рівні, зокрема обґрунтування варіантів соціального підприємництва у об'єднаних територіальних громадах. Однак доступність даних все ще залишається серйозним обмеженням у цьому відношенні. Стаття показує, що існує значний потенціал для України щодо досягнення гендерної рівності, це є оптимістичним, проте недостатньо формалізованим у державній політиці.

Список використаних джерел

1. Zwingel, S. (2016). *Translating International Women's Rights: The Cedaw Convention in Context*. London, Palgrave Macmillan: Palgrave MacMillan, <https://doi.org/10.1057/978-1-137-31501-4>
2. Krook, M. L., & True, J. (2010). Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of gender equality. *European Journal of International Relations*, 18(1), 103–127, <https://doi.org/10.1177/1354066110380963>

3. Swiss, L., & Fallon, K. M. (2016). Women's Transnational Activism, Norm Cascades, and Quota Adoption in the Developing World. *Politics & Gender*, 13, 1–30, <https://doi:10.31235/osf.io/u2bk7>
4. Fejerskov, A., Engberg-Pedersen, L., & Cold-Ravnkilde, S. M. (2019). Rethinking the Study of Global Gender Equality Norms: Towards a Situated Approach. *Rethinking Gender Equality in Global Governance*, 1–39, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15512-4_1
5. Sen, G. (2014). Sexual and reproductive health and rights in the post-2015 development agenda. *Global Public Health*, 9(6), 599–606, <https://doi.org/10.1080/17441692.2014.917197>
6. Schott, R. M. (2013). "Making Friends with the Beast?" Reflections on the Women, Peace and Security Agenda. *Kvinder, Køn & Forskning*, (2). <https://doi.org/10.7146/kkf.v0i2.28172>
7. Hunt, C. T. (2016). Emerging Powers and the Responsibility to Protect: Nonlinear Norm Dynamics in Complex International Society. *Cambridge Review of International Affairs*, 29(2), 761–781. <https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1270547>
8. Verloo, M., Lombardo, E. (2007). Contested gender equality and policy variety in Europe: Introducing a critical frame analysis approach. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 21–49. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/318849567_Contested_gender_equality_and_policy_variety_in_Europe_Introducing_a_critical_frame_analysis_approach
9. Clavero, S., & Galligan, Y. (2021). Delivering gender justice in academia through gender equality plans? Normative and practical challenges. *Gender, Work & Organization*, <https://doi.org/10.1111/gwao.12658>
10. OECD (2017). The Pursuit of Gender Equality An Uphill Battle. Retrieved from <https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm>
11. European Commission. (2006). *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Promoting decent work for all - The EU contribution to the implementation of the decent work agenda in the world*. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52006DC0249>
12. True, J. (2009). Trading-in gender equality: gendered meanings in EU trade policies. In *The Discursive Politics of Gender Equality: Stretching, Bending and Policy-Making* (pp. 121-137). Routledge.
13. Mazur, A. G. (2011). The Discursive Politics of Gender Equality: Stretching, Bending and Policymaking edited by Emanuela Lombardo, Petra Meier, and Mieke Verloo. *Journal of Women, Politics & Policy*, 32(1), 79–82, <https://doi.org/10.1080/1554477x.2011.537961>
14. Wendt Höjer, M. (2002) *Rädslans politik. Våd och sexualitet i den svenska demokratin (The politics of fear. Violence and sexuality in Swedish democracy)*, Stockholm: Liber Retrieved from: <http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A615595&dswid=-8303>
15. Jarosz, O. B. (2009). Gender policy of the Scandinavian countries: subjects of gender transformations. *Modern Ukrainian politics. Politicians and political scientists about her*, 17, 312-319. Retrieved from <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26644>
16. Schofield, T., & Goodwin, S. (2005). Gender Politics and Public Policy Making: Prospects for Advancing Gender Equality. *Policy and Society*, 24(4), 25–44, [https://doi.org/10.1016/s1449-4035\(05\)70067-9](https://doi.org/10.1016/s1449-4035(05)70067-9)
17. Chung, H., Birkett, H., Forbes, S., & Seo, H. (2021). Covid-19, Flexible Working, and Implications for Gender Equality in the United Kingdom. *Gender & Society*, 35(2), 218–232, <https://doi.org/10.1177/08912432211001304>